

**KONGRES
OTORINOLARINGOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE I SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
18.05-20.05.2023., ANURS, BANJA LUKA**

KNJIGA SAŽETAKA

**KONGRES OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE I
SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

KNJIGA SAŽETAKA

18-20.05.2023., ANURS, BANJA LUKA

IZDAVAČ

Štamparija Torpedo, Banja Luka

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Mr sc. med Zorica Novaković

DIZAJN I TEHNIČKA PRIPREMA

Sky2travel doo

TIRAŽ

120 primjeraka

ŠTAMPA

Štamparija Torpedo, Banja Luka

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

616.21(048.3)(0.034.4)

КОНГРЕС оториноларинголога Републике Српске и Србије (2023 ;
Бања Лука)

Књига саžетакa [Електронски извор] / Kongres
otorinolaringologa Republike Srpske i Srbije sa међународним
учеšћем, 18-20.05.2023., Banja Luka ; [glavni i odgovorni urednik
Zorica Novaković]. - Banja Luka : Štamparija Torpedo, 2023 (Banja
Luka : Štamparija Torpedo). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM)
: текст ; 12 cm

Системски захтјеви нису наведени. - Насл. са насловног екрана. -
Тираж 120.

ISBN 978-99938-734-6-4

COBISS.RS-ID 138356225

VOKALNA TERAPIJA HIPERKINETSKIH POREMEĆAJA GLASA

Mila Veselinović^{1,2}, Vladimir Kljajić^{1,2}, Danijela Dragičević^{1,2}, Renata Škrbić¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

²Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Klinika za ORL i hirurgiju glave i vrata

Uvod: Hiperkinetske disfonije predstavljaju poremećaj glasa uzrokovan preteranom aktivnošću mišića na nivou aktivatora, generatora i rezonatora glasa. Prema različitim studijama učestalost poremećaja glasa u opštoj populaciji zastupljena je sa 3-12 %, dok je kod dece ta učestalost i do 23%. Često su prisutne kod vokalnih profesionalaca sa velikim vokalnim zahtevima i dece sa hiperaktivnim obrascima ponašanja. Ovakav poremećaj glasa može da bude praćen prisustvom prenodularnih lezija i mekih nodulusa na glasnica. Vokalna terapija je sastavni deo tretmana koji ima za cilj promenu fonacijskih automatizama i poboljšanje svih parametara glasa. Najčešće korišćene metode u rehabilitaciji su tehnike rezonantne vokalne terapije uz vokalnu higijenu i individualni pristup.

Cilj rada je bio da se utvrde efekti vokalne terapije na stanje glasa kod osoba s hiperkinetskim disfonijama s prenodularnim lezijama i mekim nodulusima.

Metodologija: Ispitivanjem je obuhvaćeno 100 odraslih osoba starosti 18-55 godina (AS 43,8) i 27 dece uzrasta od 6 godine do 13 godina (AS 9,8) koji su uključeni u rehabilitaciju u periodu od septembra 2018 do oktobra 2022. Subjektivna akustička analiza skalom GIRBAS je urađena kod svih ispitanika pre i posle vokalne terapije kao i objektivna akustička analiza glasa programom Dr. Speech Version 4.a koja je obuhvatila više akustičkih parametara. Objektivnom akustičkom analizom dobijeni su i patološki tipovi glasa (promuklost, hrapavost i pneumofoničnost).

Rezultati: Subjektivna akustička analiza je pokazala da postoji statistički značajno ($p < 0,01$) smanjenje svih parametara disfonije nakon tretmana glasa, kako kod odraslih, tako i kod dece. Nakon tretmana, stepen disfonije kod odraslih ispitanika bio je manji za 85%, a 29% je imalo normalan glas. Pre vokalne terapije, devetoro dece je imalo tešku, trinaestoro umerenu, a osmoro blagu disfoniju. Nakon terapije, samo jedno dete je imalo tešku disfoniju, sedmoro umerenu, a desetoro blagu. Normalan nalaz glasa zabeležen je kod devetoro dece. Objektivna akustička analiza glasa kod odraslih pokazala je statistički značajno popravljjanje ($p \leq 0,025$) svih parametara disfonije, izuzev dva parametra: SD F0 i Jitter %. Kod dece, statistička značajnost je dobijena kod SD F0, Jitter % i NNE ($p = 0,003-0,03$). Patološki tipovi glasa su se popravili i kod odraslih i kod dece ($p < 0,5$).

Zaključak: Vokalna terapija ima koristan efekat na kvalitet glasa kod hiperkinetske disfonije sa prenodularnim lezijama i mekim nodulusima, kako kod odraslih, tako i kod dece, i deluje na različite akustičke parametre.

Ključne reči: rezonantna vokalna terapija, hiperfunkcionalna disfonija, nodulusi glasnica